

ALEXEI ȘCIUSEV – UN ARHITECT TALENTAT, DAR CONTROVERSAT

Alexei Șciusev – a talented but controversial architect

DOI:

CZU:

Anatol PETRENCU

Prof. univ., dr. hab. în istorie, Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu”, Cahul

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

Membriu de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România,

ORCID ID: 0000-0002-5449-1023

E-mail anatol_petrencu@yahoo.com

Summary. The Chisinau architect Alexei Șciusev was a brilliant creator, his work was personally appreciated by the dictator Joseph Stalin. A. Șciusev understood the tastes of the Soviet ruler in terms of communist imperial architecture. That's how those times were: dictators wanted to impose their greatness in special, imposing edifices, in new-type cities, in tribunes, stadiums, etc. The personality of the architect Alexei Șciusev cannot be presented without explaining the essence of the society in which he created – in the Soviet totalitarian regime.

Keywords: Alexei Șciusev, totalitarianism, cultural heritage, heritage

Comunitatea științifică din Republica Moldova este preocupată tot mai mult de problemele patrimoniului, de soarta moștenirii culturale, inclusiv – a celei sovietice. Trecerea de la societatea comunistă totalitară la cea democratică obligă atât cercetătorii, cât și factorii de decizie ai Republicii Moldova să ia atitudine și măsuri concrete privind trecutul totalitar. Problema se referă la creațiile și la creatorii culturilor totalitare. În acest sens este și cazul arhitectului Alexei Șciusev.

Despre creația chișinăuianului Alexei Șciusev s-a scris destul de mult, atât în anii Puterii **sovietice**¹, cât și după căderea regimului comunist și destrămarea **URSS**². Cercetătorii contemporani au demonstrat contribuția arhitectului Alexei Șciusev la edificarea diverselor obiective administrative sau de interes public. Oamenii de știință din Chișinău au fost preocupați, în mod special, de contribuția lui A. Șciusev la construcția capitalei RSS Moldovenești (RSSM) după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Astfel, istoricul dr. Ruslan Șevcenco a constatat că, încă în 1941, adică după anexarea Basarabiei de către URSS (28 iunie 1940), A. Șciusev a propus un plan de dezvoltare al orașului. După încheierea războiului în Europa (9 mai 1945), în lunile iulie-august, venit în orașul natal, A. Șciusev a avut mai multe întâlniri cu conducerea bolșevică a RSSM și a orașului, cu intelectualitatea și studenții din capitală, și a înaintat un șir de propuneri privind perspectivele dezvoltării capitalei. Între ele: ridicarea unei zone industriale în preajma Gării feroviare, construirea unei autostrăzi-centură a orașului, prelungirea bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt (atunci bulevardul Lenin) până în sectorul Botanica de astăzi. În 1947 A. Șciusev a

¹ Н.Б. Соколов, *А.В. Шцусев* (N.B. Sokolov, *A. V. Șciusev*), Moscova, 1952, 388 p.; Р.Е. Курц, *Алексей Шцусев* (R.E. Kurz, *Alexei Șciusev*), Chișinău, 1973, 66 p.; К.Н. Афанасьев, *А.В. Шцусев* (K.N. Afanasiev, *A.V. Șciusev*), Moscova, 1978, 192 p.

² Руслан Шевченко, «План Шцусева» (Ruslan Șevcenco, *Planul lui Șciusev*), in: *Moldovskie vedomosti*, 2012, nr. 40 (2286).

revenit la planul schițat doi ani în urmă și a lucrat asupra lui până în 1949³.

Cercetătoarea științifică de la Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Ministerului Culturii Natalia Iurcenco a publicat două studii referitoare la contribuția arhitectului Alexei Șciusev privind refacerea centrului **Chișinăului**⁴ după recucerirea lui de către sovietici în august 1944. Autoarea menționează că A. Șciusev a propus „străpungerea” (rus. «пробивка») părții de jos a orașului cu trei bulevarde („trei raze”), care ar fi pornit de la Catedrala mitropolitană spre râul Bâc. N. Iurcenco scrie că proiectul înaintat de Alexei Șciusev a fost realizat parțial: din cele „trei raze” a fost construit doar bulevardul *Tineretului* (*Renașterii*, acum *Grigore Vieru*). Autoarea afirmă că până în 1959 acest bulevard purta numele „Raza centrală Șciusev” (rus.: „Центральный луч Щусева”). „Razele” lui Șciusev, scrie autoarea, urmau să ajungă la râul Bâc, plin cu apă; malurile râului urmau a fi căptușite cu lespezi de granit și unde ar fi fost construit un port fluvial. Alexei Șciusev a gândit, de asemenea, Lacul de acumulare Ghidighici și Lacul din Valea Morilor (viitorul Lac al comsomolului). N. Iurcenco mai scrie că Alexei Șciusev a proiectat un șir de edificii de stat, cum ar fi, de exemplu, Casa **guvernului**⁵, amplasată inițial pe locul unde astăzi este Teatrul de Operă și Balet, ulterior – pe locul unde a fost Mitropolia, aruncată în aer de sovietici la retragerea lor în 1941, astăzi – clădirea Guvernului Republicii Moldova. În opinia lui A. Șciusev, clădirea Executivului urma a fi zidită în forma clasicismului rus. În acest stil este edificată Catedrala Mitropolitană (secolul al XIX-lea). În proiectul prezentat de A. Șciusev autoarea articolului descoperă elemente ale unor edificii deja existente, în special – Catedrala Kazan din Sankt-Petersburg (arhitect A. Voronihin), Palatul Tavriceski etc., clădiri în care spiritul clasicismului rus se realiza prin mijloace de artă arhitecturală. Așadar, ceea ce a propus A. Șciusev pentru viitorul sediu al Guvernului RSSM era un imobil realizat în spiritul clasicismului rus, plasat în fața Catedralei mitropolitane, în centrul urbei ar fi fost construit un complex de edificii în stil arhitectural rusesc. Altfel spus, rusificarea orașului s-ar fi făcut și pe cale arhitecturii principalelor clădiri ale **Statului**⁶.

În ediția a 6-a a volumelor „Identitățile Chișinăului”, cercetătoarea Natalia Iurcenco a continuat prezentarea proiectului lui A. Șciusev privind centrul orașului, și anume bulevardul *Ștefan cel Mare și Sfânt* (atunci bd. *Lenin*), plan ce „reflectă estetica originală a arhitecturii sovietice clasice, a așa-zisei perioade **staliniste**”⁷. Aflăm din lucrarea citată că în stil arhitectural stalinist au fost proiectate nu doar clădirea Guvernului, ci și Casa Armatei sovietice, Biblioteca (Biblioteca Națională a Republicii Moldova), magazinul universal „Gemenii”, clădirea Poștei Centrale, teatrul actual „M. Eminescu”, **sediul conducerii Căilor ferate???** **E V. Pârcîlab 48, poate e alta clădire, poate atunci indicăm adresele? Sediul construit în anii '80 ai secolului al XIX-lea. Poate totuși e Sediul Gării ferate de pe Piața Gării,**

³ *Ibidem*.

⁴ Наталия Юрченко, *Щусев и Кишинев. Неосуществленные замыслы* (Natalia Iurcenco, *Șciusev și Chișinăul. Proiect nerealizate*), în: *Identitățile Chișinăului*, ediția a V-a. *Orașul interbelic, Chișinău*, 2020, p. 219-226; Eadem, *Новый центр Кишинева, каким он мог по замыслу А.В. Щусева* (*Noul centru al Chișinăului, cum ar fi arătat conform proiectului lui A. V. Șciusev*), în: *Identitățile Chișinăului: orașul subteran*, Chișinău, 2019, p. 150 și urm.

⁵ Наталия Юрченко, *Щусев и Кишинев. Неосуществленные замыслы...*, p. 221-222.

⁶ Atât dl dr. Ruslan Șevcenco, cât și dna Natalia Iurcenco critică înfățișarea actualei clădiri a Guvernului Republicii Moldova (arhitect S. Fridlin, 1964), considerând-o „primitivă” (R. Șevcenco) și „destul de trivială” (N. Iurcenco). Știm încă din evul mediu: *De gustibus et coloribus non disputandum*. Edificiul arhitectului S. Fridlin este construit în stil modernist (am putea spune – stil *european*), este elegant, luminos, spațios. Și cel mai important – Chișinăul, totuși nu este oraș rusesc.

⁷ Natalia Iurcenco, *Новый центр Кишинева...*, p. 151

atunci e altă clădire. Deci, o parte din imobilele proiectate de A. Șciusev au fost realizate, altele din varii motive (cheltuieli enorme), nu (de ex., Universitatea de Stat din Moldova). Reținem din cele de mai sus: arhitectul Alexei Șciusev, originar din Chișinău, a înaintat mai multe proiecte de amenajare a orașului, precum și de construire a diverselor edificii administrative sau de utilitate socială.

Cercetătorul Anatol Povestca, directorul **Casei memoriale Muzeului „Alexei Șciusev”** din Chișinău, a publicat relativ recent două articole în care examinează aspecte ale istoriei Casei memoriale „Alexei Șciusev” din Chișinău, ale biografiei și operelor cunoscutului arhitect la restabilirea orașului lui natal⁸.

Relativ recent în librării a fost pusă la dispoziția cititorilor o monografie deosebit de interesantă și utilă, semnată de Dmitri **Hmelnițki**⁹. La redactarea monografiei autorul a utilizat literatura de specialitate, dar și ediții ale timpului, greu accesibile pentru cititori, precum și lucrări publicate în afara spațiului est-sovietic. Din lucrare reținem momentul cel mai important din biografia lui A. Șciusev: acceptarea de către distinsul arhitect a stilului arhitectonic impus de Stalin. D. Hmelnițki a evidențiat trei etape în creația lui A. Șciusev: 1) cea din anii țarismului, în care A. Șciusev a proiectat restabilirea sau construirea multor edificii de cult; 2) etapa de după lovitura de stat bolșevică, numită modernistă, când A. Șciusev ar fi spus: așa cum s-a înțeles cu preoții, tot așa se va înțelege și cu bolșevicii. D. Hmelnițki precizează că A. Șciusev ar fi putut spune aceste cuvinte când încă puteau fi rostite, adică, la un timp scurt de la lovitura de stat. A. Șciusev a fost unul dintre cei mai buni arhitecți moderniști ai timpului. 3) A treia etapă, din 1932, de la numita „reformă arhitecturală stalinistă”, când conducerea de vârf a partidului bolșevic, personal dictatorul Iosif Stalin dicta / aproba proiectele în construcții. La un concurs, organizat de conducerea partidului și statului, în vederea ridicării unui Palat al Sovietelor, la care au participat mai mulți arhitecți, inclusiv – Alexei Șciusev, victoria i-a revenit arhitectului Boris Iofan. Arhitectul Alexei Șciusev a înțeles imediat care erau gusturile partidului (citește: ale lui Stalin) privind arhitectura comunismului. Și a intrat în serviciul partidului...

Epoca stalinismului a fost marcată de impunerea unui stil arhitectural care ar fi demonstrat măreția Imperiului comunist. Dar dictatorul Iosif Stalin nu a fost singurul care a dorit măreție pentru statul pe care îl conducea. În Germania nazistă – alt stat totalitar, – Adolf Hitler a fost și el animat de grandomanie și a promovat în funcții mari arhitecți care i-au satisfăcut gusturile. Astfel, la porunca lui A. Hitler, Albert Speer (1905–1981) a reconstruit edificiul Ministerului imperial al educației și propagandei, a reconstruit reședința din Berlin al lui Hitler. Albert Speer este arhitectul ce a gândit Forul de partid din Nuernberg (1934), iar din 1936 a început lucrările de reconstruire a Berlinului în stil **nazist**¹⁰.

⁸ Anatol Povestca, *Casa memorială „Alexei Șciusev” din Chișinău: o retrospectivă istorică*, în: Acta Terrae Fogarasiensis, X, Făgăraș, 2021, p. 331-341 – foto; Idem, *Academicianul și arhitectul Alexei Șciusev prin prisma creațiilor sale*, în: Collegium Mediense, XII, Comunicări științifice, XXI, Mediaș, 2022, p. 81-86.

⁹ Dmitri Hmelnițki, *Alexei Șciusev, un arhitect al stilului imperial stalinist*, traducere din limba engleză de Nicolae Pojoga, Chișinău: Cartier, 2022, 174 p.

¹⁰ Альберт Шпеер, *Кто был кто в Третьем рейхе. Биографический энциклопедический словарь*, (Speer Albert, in: *Cine a fost cine în cel de-al Treilea Reich. Dicționar enciclopedic biografic*), Moscova: Editura AST, 2002, p. 750-751. Se pare că cei trei dictatori ai vremii, Iosif Stalin, Adolf Hitler și Benito Mussolini s-au luat la întrecere – cine dintre ei va construi cel mai înalt edificiu din lume. Sovieticii au aprobat proiectul Palatului Sovietelor, Moscova, arhitect Boris Iofan, 1932–1933. Uriașă clădire, încununată cu o statuie a lui V. Lenin (înălțimea 495 de metri, 100 de etaje, avea și elemente ale arhitecturii clasice ruse (pilonii). Clădirea nu a fost realizată din cauza implicării

Dar cele trei regimuri totalitare au concurat și în tribune. Asta pentru că mitingurile și demonstrațiile de masă în fața dictatorilor au fost „un atribut obligatoriu al puterii **totalitare**”¹¹. Fără îndoială, această „întrecere” a fost câștigată de arhitectul Alexei Șciusev, – cel care a proiectat principala tribună a URSS – Mausoleul lui V.I. Lenin – „o construcție genială din punct de vedere **arhitectural**”¹². Artiom Dejurko consideră că ideea îmbinării într-o singură construcție a pietrei funerare și a tribunei guvernamentale este puțin stranie. Ideea lui A. Speer de a construi pe tribună o sală de festivități e fost mult mai logică: musafirii veneau la și făceau plecăciuni în fața unui semizeu viu, nu **mort**¹³.

Deci, cam așa se prezintă lucrurile cu arhitecții din anii totalitarismelor, inclusiv cu opera lui Alexei Șciusev. A fost un om genial, un excepțional pictor, un talentat arhitect, dar a creat în anii regimului totalitar comunist, îndeplinind mofturile megalomane ale dictatorului Iosif Stalin.

URSS în cel de-al Doilea Război Mondial. Sursa: *Дворец Советов*. Vezi și Natalia Iurcenco, *Щыцев и Кишинев. Неосуществленные замыслы...*, p. 222-223. A. Hitler a vrut să ridice un edificiu de doar „modesta” înălțime de 250 metri. Începutul celui de-al Doilea Război Mondial nu i-a permis realizarea proiectului. În Italia, arhitectul admirat de ducele Benito Mussolini, Marcello Piacentini, a elaborat proiectul unui turn de 108 metri, modest în comparație cu zgârâie-norii din SUA, în schimb, cel mai înalt din Europa.

¹¹ Артём Дежурко, *Кто кого тоталитарнее. Соревнование архитектур трех главных тоталитарных режимов середины XX века в шести дисциплинах: небоскрёб, трибуна, проспект, стадион, выставочный павильон и город* (Artiom Dejurko, *Cine este mai totalitar ca altul. Concurența arhitecturilor celor trei regimuri totalitare principale de la mijlocul secolului al XX-lea în șase discipline: zgârâie-nori, tribune, bulevarde, stadioane, pavilioane expoziționale și orașe*) în <https://arzamas.academy/materials/465> (consultat 31.05.2023).

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibid.*